

RELATO DE EXPERIÊNCIA: APRENDIZAGEM ATIVA COM O USO DE TECNOLOGIA NA DISCIPLINA TEORIAS DA PERSONALIDADE I

Sara Benevides de Lucena – Curso de Psicologia –
sblucena@unipe.edu.br 1

DOI 10.5281/zenodo.17499105

A disciplina *Teorias da Personalidade I*, do Curso de Psicologia, tem como objetivo apresentar as bases teóricas que fundamentaram o desenvolvimento da personalidade ao longo da história. Trata-se de uma disciplina com um conteúdo extenso e que, frequentemente, enfrenta desafios no que diz respeito à consolidação do conhecimento. Este relato tem como objetivo apresentar a experiência docente no uso de metodologias ativas e recursos tecnológicos neste componente curricular. Durante as aulas ministradas, foi observado uma dificuldade na consolidação e integração dos conteúdos. Dessa forma, compreendeu-se a necessidade de uma intervenção pedagógica que favorecesse a vivência ativa dos conteúdos e o protagonismo dos estudantes no processo de aprendizagem. Metodologia: as atividades foram desenvolvidas nos semestres de 2024.1 e 2025.1, com o objetivo de consolidar os conhecimentos adquiridos e de estimular a criatividade. Os alunos foram subdivididos em grupos e, através de um sorteio, os teóricos estudados foram distribuídos entre eles. No semestre de 2024.1, a proposta consistiu na criação de uma história em quadrinhos que apresentasse uma breve biografia e conceito central do teórico. Para tanto, os grupos deveriam utilizar as tecnologias digitais como recurso. No semestre de 2025.1, a proposta foi a elaboração de uma entrevista, que simulasse um encontro com o teórico sorteado. Foram dadas as seguintes orientações:

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

o grupo deveria conduzir a entrevista como se estivesse em frente ao próprio autor e as perguntas deveriam abordar os seus principais conceitos, como também, seu posicionamento diante de questões contemporâneas. Em seguida, os grupos deveriam gravar vídeos das entrevistas. Durante as instruções foi incentivado o uso da criatividade e de recursos tecnológicos. É importante destacar que essa experiência de atividade é inspirada na metodologia centrada no aluno.

Desenvolvimento: Ambas as atividades foram apresentadas pelos estudantes em sala de aula e seguidas de um momento de socialização e debate coletivo. Em 2024.1 os estudantes expuseram suas histórias em quadrinhos através de slides, algumas delas foram impressas e distribuídas com a turma. Foi um momento de descontração, troca de experiências, entusiasmo e, sobretudo, de muito aprendizado. Em 2025.1 os estudantes organizaram a sala para simular uma sessão de cinema, onde algumas das gravações das entrevistas foram reproduzidas. Alguns grupos utilizaram inteligência artificial como recurso. Destaco, por exemplo, o grupo que simulou uma entrevista com Alfred Adler, utilizando IA para gerar respostas que se aproximassem das falas do próprio teórico. Outro grupo criou uma entrevista com Sigmund Freud, que opinava sobre questões atuais, como redes sociais e saúde mental, utilizando edição de vídeo para imitar a estética das redes sociais. A avaliação foi realizada com base em critérios como fidelidade ao pensamento do teórico, criatividade na apresentação e uso adequado das tecnologias.

Impactos: foi observado que as atividades contribuíram para um maior envolvimento e interesse dos alunos pelo conteúdo. A necessidade de representar o teórico, através dos quadrinhos e das entrevistas gravadas, exigiu dos alunos um domínio mais aprofundado dos conceitos, favorecendo a aprendizagem significativa.

Considerações: A experiência com as atividades demonstrou que o uso de metodologias

ativas, sobretudo aquelas que unem recursos tecnológicos e simulações interativas, pode favorecer o engajamento e a aprendizagem dos estudantes no ensino superior. As atividades não apenas dinamizaram a aula, mas também aproximaram os alunos do universo teórico de forma criativa e reflexiva. Considera-se que é uma estratégia que pode ser replicada em outras disciplinas e cursos, contribuindo para uma formação mais ativa, significativa e conectada com as demandas atuais da educação.

REFERÊNCIAS:

ROGERS, Carl R. **Tornar-se Pessoa**. 8. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

ROGERS, Carl R. **Liberdade para aprender**. 2. ed. São Paulo: Interlivros, 1972

SEFTON, Ana P.; GALINI, Marcos E. **Metodologias ativas: desenvolvendo aulas ativas para uma aprendizagem significativa**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022.

